

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»**

Выпуск 16

Донецк-2019

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 16 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 244 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведен методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, профессор ГОУ ВПО «ДЮА»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчигова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Технический секретарь:

Волбуева Д.С. – преподаватель, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09.

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Ангелина И.А., Мусацкая Я.С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ.....	7
Егоров П.В., Моисеева А.В. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГИБКОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	20
Нестерова Н.А., Мейдер Д.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	37
Крещенко О.В. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	46
Кудрявцева А.С. УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА	58
Петрушевский Ю.Л., Юрина Н.А. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	72
Сорокотягина В.Л, Попова А.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	86

Секция 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Саенко В.Б.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ97

Степанчук С.С., Шубин С.Н.

ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 109

Секция 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Егорова М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 122

Калашникова И.В.

ТЕНЕВОЙ СЕКТОР В ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 131

Лобанова М.Е., Иванова Е.С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 140

Сподарева Е.Г.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 153

Секция 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ардатьева Т.И.
СУЩНОСТЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ И КАЛЬКУЛЯЦИЙ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ 166

Бессарабов В.О.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ
ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МОШЕННИЧЕСТВУ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУРАХ..... 178

Секция 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Зарочинцева Е.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ: ТРАКТОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И ТИПОЛОГИЗАЦИЯ 189

Ковалева Ю.Н.
ЦИФРОВЫЕ БАНКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 199

Филиппова Ю.А.
РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ..... 207

Чирах Е.В.
БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА..... 218

Киризева А.С.
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНО-БАНКОВСКИХ
ИНСТИТУТОВ..... 229

8. Царев В.Е. Государственная поддержка малого среднего бизнеса: недостатки и механизмы / В.Е. Царев, Д.А. Вершина // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 610-614.

9. Гринкевич А.М. Формирование эффективно-справедливой системы налогообложения малого бизнеса: монография / А.М. Гринкевич. – Томск: Издат. Дом ТГУ, 2014. – 200 с.

10. Кутузова К.Ю. Понятие налогов, их виды и функции на современном этапе / К.Ю. Кутузова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2015. – № 2 (7). – С. 162-167.

11. Грачева И.В. Государственная гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств: финансово-правовой аспект / И.В. Грачева // Юридический Мир. – 2007. – № 1. – С. 41.

УДК 311.213.3:338.22

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Петрушевский Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;

Юрина Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой экономической статистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

В статье рассматривается малое предпринимательство и его роль в экономике Российской Федерации, что способствует проведению качественного экономико-статистического анализа. Авторами выполнен экономико-статистический анализ основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства. Реализовано моделирование и прогнозирование индикаторов их деятельности. Сформированы направления, необходимые для дальнейшего развития малого предпринимательства и усиления его значимости в экономике страны.

Ключевые слова: малое предпринимательство, структура, динамика, корреляционно-регрессионный анализ, государственная поддержка.

The article deals with small business and its role in the economy of the Russian Federation, which contributes to the qualitative economic and statistical analysis. The author performed an economic and statistical analysis of the main indicators of small business entities. Modeling and forecasting of indicators of activity of subjects of small business is realized. The directions necessary for further development of small business and strengthening of its importance in the economy of the country are formed.

Keywords: small business, structure, dynamics, correlation and regression analysis, state support.

Постановка задачи. В современных условиях среди множества факторов социально-экономического развития страны важную роль играет предпринимательство. Развитие малого предпринимательства подтверждает способность государства приспосабливаться к трансформационным экономическим процессам. В рыночной экономике малый бизнес является одним из ведущих секторов, который во многом определяет темпы экономического развития, способствует преодолению диспропорций на отдельных сегментах рынка, активизации инновационной деятельности, развитию конкуренции, образованию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, а также рациональному использованию различных видов ресурсов.

Влияние негативных факторов на рыночную инфраструктуру, макроэкономическая нестабильность инициируют необходимость систематического и комплексного анализа экономической ситуации в стране. Основные процессы в сфере предпринимательской деятельности должны исследоваться на основе результатов своевременно проведенного анализа, в том числе и экономико-статистического. Экономико-статистические методы анализа обеспечивают объективный подход в систематизации, оценке и обосновании полученных результатов. Результаты проведенного исследования применяются для формирования направлений стимулирования развития предпринимательской деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием направлений развития деятельности субъектов предпринимательства занимаются многие зарубежные и отечественные ученые. Значительный вклад в изучение теоретических основ предпринимательской деятельности внесли А.В. Бусыгин [1], В.Ю. Буров [2], В.Я. Горфинкель [3]. В работах О.Е. Ивановой [4],

Ж.Б. Смагуловой [5], Н.В. Войтоловского [6] систематизирован информационно-аналитическое обеспечение и выполнен анализ отдельных показателей деятельности субъектов предпринимательства.

Актуальность исследования: недостаточно разработанными в научной литературе являются направления применения экономико-статистических методов и моделей для анализа показателей деятельности субъектов малого предпринимательства, что и определило цель работы.

Целью статьи является экономико-статистический анализ основных показателей субъектов малого предпринимательства для разработки направлений стимулирования их деятельности.

Изложение основного материала исследования. Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой рыночной экономики, т. к. она обеспечивает экономический рост, увеличение производства разнообразных товаров, которые способны удовлетворить количественно и, что важнее, качественно изменяющиеся потребности общества, его различных социальных слоев и индивидов. Малый бизнес занял в экономике Российской Федерации заметное место и доказал свою значимость, обеспечив рабочими местами миллионы работников, обозначил роль работодателя, наполнителя государственного бюджета, субъекта инновационной деятельности и гибкой системы управления.

В соответствии со статьёй 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации «предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [7].

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ (с изменениями и дополнениями) малыми определяются предприятия, соответствующие следующим критериям» [8]:

среднесписочная численность работников не превышает 100 человек;

выручка от реализации товаров (работ, услуг) не превышает 800 млн руб.

Динамика основных показателей деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации за 2010-2017 гг. представлена в табл. 1.

Таблица 1

Среднегодовые коэффициенты изменения основных показателей деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации за 2010-2017 гг.

Показатели	Среднегодовые коэффициенты изменения		Коэффициенты опережения (отставания)
	субъекты предпринимательства	малые предприятия	
Количество предприятий	0,994	1,050	-
Оборот предприятий	1,073	1,095	1,021
Средняя численность занятых	1,006	1,010	1,004
Инвестиции в основной капитал	1,054	1,049	0,995

Рассчитано авторами на основе данных [9].

Анализ данных характеризует положительную тенденцию в развитии большинства показателей в среднем за анализируемый период. При этом следует отметить, что показатели деятельности субъектов малого предпринимательства развиваются опережающими темпами по сравнению с показателями субъектов хозяйствования Российской Федерации. Также наблюдается заметный удельный вес показателей деятельности малых предприятий в основных индикаторах субъектов предпринимательства Российской Федерации (табл. 2).

Таблица 2

Значение малого предпринимательства в основных показателях деятельности субъектов предпринимательства Российской Федерации, 2010-2017 гг.

Годы	Удельный вес, %			
	количество предприятий	оборот предприятий	инвестиции в основной капитал	средняя численность занятых
2010	34,1	29,8	5,7	14,5
2011	37,7	28,6	3,9	15,4
2012	41,0	26,8	4,1	15,8
2013	42,6	25,8	4,3	15,9
2014	43,1	25,3	4,8	15,9
2015	44,1	39,5	5,5	14,3
2016	58,2	32,4	5,4	14,0
2017	60,4	36,2	5,4	15,1

Рассчитано авторами на основе данных [9, с. 24].

Однако следует отметить отставание малых предприятий. Незначительный удельный вес инвестиций в основной капитал малого предпринимательства в показателе субъектов предпринимательства. Это связано с тем, что малые предприятия в значительно большей степени, чем крупные, подвержены влиянию факторов, сдерживающих их развитие: возрастающая арендная плата за помещения и оборудование; нехватка специализированного оборудования; низкий уровень финансовой обеспеченности; невозможность получения кредитов на приемлемых условиях; неэффективность налоговой системы.

Анализ динамики основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства показал (табл. 3), что за анализируемый период по всем показателям наблюдается прирост.

Таблица 3

Динамика основных показателей деятельности малых предприятий Российской Федерации за 2005-2016 гг.

Годы	Количество малых предприятий		Численность занятых на малых предприятиях		Выручка от реализации	
	тыс. ед.	в % к пред. году	тыс. чел.	в % к пред. году	млрд руб.	в % к пред. году
2005	979,3	-	8 045,2	-	9 612,6	-
2006	1 032,8	105,5	8 582,8	106,7	12 099,2	125,9
2007	1 137,4	110,1	9 239,2	107,6	15 468,9	127,9
2008	1 347,7	118,5	10 436,9	113,0	18 727,6	121,1
2009	1 620,5	120,2	10 247,5	98,2	16 873,1	90,1
2010	1 644,3	101,5	9 790,2	95,5	18 933,8	112,2
2011	1 836,4	111,7	10 421,9	106,5	22 610,2	119,4
2012	2 003,0	109,1	10 755,7	103,2	23 463,7	103,8
2013	2 063,8	103,0	10 775,2	100,2	24 781,6	105,6
2014	2 103,8	101,9	10 789,5	100,1	26 392,2	106,5
2015	2 222,4	105,6	10 377,6	96,2	44 124,3	167,2
2016	2 770,3	124,7	11 038,5	106,4	38 877,0	88,1

Составлено и рассчитано авторами на основе данных [10].

Так, в среднем ежегодно за 2005-2016 гг. количество малых предприятий увеличивалось на 9,9% или на 163 тыс. ед., численность занятых в этом секторе возрастала на 2,9% или на 272,3 тыс. чел., выручка от реализации продукции повышалась на 13,5% или на 2660,4 млрд руб.

Следует отметить, что, начиная с 2005 года, наблюдается устойчивый рост анализируемых показателей. Финансовый кризис 2008 года и мировой валютный кризис 2014 года не оказали негативного влияния на количество малых предприятий в Российской Федерации. В то же время численность занятых в малом предпринимательстве сокращалась трижды – в 2009 году на 1,8%, в 2010 году – на 4,5% и в 2015 году – на 3,8%. Данные снижения обусловлены нестабильной обстановкой в национальной и мировой экономике.

Выручка от реализации продукции под влиянием экономического кризиса сократилась в 2009 году на 9,9%. В 2015 году наблюдается резкое увеличение данного показателя по сравнению с 2014 годом (на 67,2%). Этот скачок объясняется не увеличением физического объёма реализованной продукции малыми предприятиями, а резким ростом цен на все виды товаров и услуг, связанным с экономической и политической неопределённостью. Однако в 2016 году по сравнению с 2015 годом данный показатель снизился на 11,9%. Это связано с изменениями в критериях определения субъектов малого предпринимательства. До 01.08.2016 г. учитывался объем выручки от продажи товаров (работ, услуг), а с 1 августа 2016 года – доход от предпринимательской деятельности.

Структура основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности представлена в табл. 4.

В 2016 году наибольшее количество малых предприятий осуществляло свою деятельность в следующих сферах: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (37,2%), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (21,7%), и «Строительство» (12,1%). Значительная численность занятых в этом секторе приходится на сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного

пользования» (28,9%), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (21,0%), «Обрабатывающие производства» (14,6%), «Строительство» (12,7%).

Таблица 4

Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства Российской Федерации по видам экономической деятельности в 2016 г.

Вид экономической деятельности	Количество малых предприятий		Численность занятых		Выручка от реализации	
	тыс. ед.	уд. вес, %	тыс. чел.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	61,3	2,2	474,5	4,3	731,8	1,9
Рыболовство, рыбоводство	4,8	0,2	25,7	0,2	59,9	0,2
Добыча полезных ископаемых	10,3	0,4	57,7	0,5	181,3	0,5
Обрабатывающие производства	245,8	8,9	1609,6	14,6	3680,0	9,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	15,7	0,6	145,3	1,3	208,4	0,5
Строительство	335,9	12,1	1403,1	12,7	4046,5	10,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1032,1	37,2	3183,7	28,9	22053,4	56,6
Гостиницы и рестораны	79,4	2,8	444,5	4,0	616,2	1,6
Транспорт и связь	215,4	7,8	690,4	6,3	1946,0	5,0
Финансовая деятельность	41,4	1,5	94,8	0,9	181,8	0,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	600,7	21,7	2322,1	21,0	4464,9	11,5
Образование	9,9	0,4	23,2	0,2	24,1	0,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	42,6	1,5	276,8	2,5	260,4	0,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	75,0	2,7	287,1	2,6	422,3	1,1
Всего	2 770,3	100,0	11 038,5	100,0	38 877,0	100,0

Составлено и рассчитано авторами на основе данных [10].

Высокий удельный вес в общем объеме реализованной продукции также приходится на малые предприятия, которые действуют в сферах: «Оптовая и розничная торговля; ремонт

«Изготовление транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (56,6%), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (11,5%), «Строительство» (10,3%), «Обрабатывающие производства» (9,5%). Это связано с тем, что развитие сферы услуг обусловлено быстрым оборотом капитала, отсутствием необходимости крупных вложений средств. Развитие деятельности в обрабатывающей сфере и строительстве объясняется тесным взаимодействием малых и крупных предприятий в этих сферах.

На современном этапе развитие малого предпринимательства происходит в непростых условиях, связанных со сложной внутренней и внешней обстановкой в стране, наличием административных барьеров, ограничивающих деятельность предприятий, недостатком инвестиционного капитала, ограниченным доступом к финансовым ресурсам, низким уровнем покупательского спроса со стороны населения, наличием значительного теневого сектора. В сложившейся ситуации выявление факторов, влияющих на рост деловой активности малых предприятий, становится одной из основных задач государственных органов власти в процессе развития предпринимательства страны.

С целью анализа основных показателей деятельности малых предприятий, выявления взаимосвязей и закономерностей развития с основными социально-экономическими показателями применяются экономико-статистические методы. Они дают возможность использовать результаты реализации экономико-статистических моделей для разработки направлений оперативного и стратегического управления на различных уровнях.

В качестве основного экономического показателя, характеризующего результативность деятельности малых предприятий, для построения экономической модели была выбрана выручка от реализации товаров (работ, услуг). Она определяется стоимостью всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права. Для выявления взаимосвязей и закономерностей развития между выручкой от реализации малых предприятий и основными социально-экономическими показателями был выполнен корреляционно-регрессионный анализ за 2005-2016 гг. В реализуемой модели результативным показателем (y) является выручка от реализации товаров (работ, услуг) малыми предприятиями. В качестве факторов,

оказывающих влияние на выручку от реализации предприятий, но не связанных с ней функционально, были выбраны следующие социально-экономические показатели: x_1 – количество малых предприятий; x_2 – средняя численность работников малых предприятий; x_3 – инвестиции в основной капитал; x_4 – капитал и резервы.

Для проведения качественного корреляционно-регрессионного анализа показателей деятельности субъектов малого предпринимательства проверяются требования, предъявляемые к результативному и факторным признакам: однородность распределения; соответствие нормальному закону распределения; отсутствие мультиколлинеарности между факторными признаками; все факторные и результативные признаки должны иметь количественное выражение и взаимно соответствовать друг другу в пространстве, т.е. по объектам наблюдения, и по времени.

Выполненные расчеты показали, что рассматриваемые статистические совокупности являются достаточно однородными, т.к. рассчитанные по каждой из них коэффициенты вариации не превысили критический уровень в 33,3%. Все факторные признаки, как и результативный, не выходят за верхнюю и нижнюю границу 3σ , что подтверждает их соответствие нормальному закону распределения.

Включаемые в модель факторы проверяются на мультиколлинеарность, т.е. на наличие тесной связи между самими факторами. Такая оценка проведена с помощью коэффициентов парной корреляции всех рассматриваемых показателей между собой. Из рассматриваемых факторов коллинеарными будут факторы x_2 и x_4 . Следовательно, в модель достаточно включить один из них. Для окончательного выбора сравниваем показатели парной корреляции каждого фактора с результативным признаком. При этом фактор x_2 – численность занятых в секторе малого предпринимательства более тесно связан с результативным признаком. Следовательно, целесообразно будет исключить из модели фактор x_4 – капитал и резервы.

Таким образом, качественный анализ показателей-факторов при первичном отборе и проведенная их количественная оценка позволяют сделать вывод о возможности моделирования выручки от реализации малых предприятий за 2005-2016 гг. в зависимости от

показателей количества малых предприятий, численности занятых в этом секторе и инвестиций в основной капитал малого предпринимательства. Моделирование показателей деятельности малых субъектов хозяйствования можно выполнять двумя способами: по исходным данным или по полученным отклонениям от трендов рассматриваемых рядов динамики. В нашем исследовании преимущество было отдано первому способу, чтобы по полученной модели в последующем провести расчет прогнозных значений результативного показателя в зависимости от возможных в будущем значений показателей-факторов. Следует при этом заметить, что в таком случае в модель должен быть введен еще один факторный признак – t – фактор времени. Это позволит устранить имеющуюся автокорреляцию в рядах динамики.

Для определения формы связи с помощью ППП «BP-STAT» были рассчитаны основные модели множественной регрессии: линейная; гиперболическая; квадратическая; степенная. Оптимальная форма уравнения регрессии определена расчетом формальных критериев аппроксимации для рассмотренных зависимостей: сумма квадратов отклонений (МНК); относительная ошибка аппроксимации ($\varepsilon_{отн.}$); критерий Фишера ($F_{расч.}$); коэффициент детерминации (R^2) (табл. 5).

Таблица 5

Формальные критерии аппроксимации для определения оптимальной формы уравнения регрессии

Формы зависимости	Формальные критерии аппроксимации			
	$\varepsilon_{отн.}, \%$	$F_{расч.}$	$D(R^2), \%$	МНК
Линейная	14,1	19,5	0,888	449860904
Гиперболическая	33,3	1,8	0,712	1046481121
Квадратическая	16,1	2,6	0,837	459476139
Степенная	23,4	2,9	0,792	636581273

По сочетанию формальных критериев аппроксимации (минимальная сумма квадратов отклонений; минимальная относительная ошибка аппроксимации; максимальный критерий Фишера; максимальный коэффициент детерминации) оптимальной формой зависимости для дальнейшего анализа показателей деятельности малых предприятий является линейная форма:

$$\bar{y}_{x_{1,2,3},t} = 73\,167,1 + 6,4 \cdot x_1 - 8,78 \cdot x_2 + 56,6 \cdot x_3 + 1\,109,89 \cdot t$$

Значения параметров уравнения в натурально-вещественной форме не сопоставимы между собой, т.к. они связаны с единицами измерения факторных признаков. Поэтому в работе дополнительно рассчитано стандартизированное уравнение регрессии, в котором параметры сопоставимы, т.к. выражены в стандартных отклонениях.

Общий вид стандартизованного уравнения:

$$t_{y_{x_i}}^- = \alpha_1 t_{x_1} + \alpha_2 t_{x_2} + \dots + \alpha_m t_{x_m},$$

где $\alpha_1 = a_1 \frac{\sigma_{x_1}}{\sigma_y} = 0,2497$; $\alpha_2 = a_2 \frac{\sigma_{x_2}}{\sigma_y} = -0,5988$; $\alpha_3 = a_3 \frac{\sigma_{x_3}}{\sigma_y} = 0,8436$.

Итоговое уравнение в стандартизованном виде:

$$t_{y_{x_i}}^- = 0,2497 t_{x_1} - 0,5988 t_{x_2} + 0,8436 t_{x_3}$$

Соотношение параметров $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ показывает, что x_3 сильнее влияет на изменение y , т.е. объем инвестиций в основной капитал в 3,378 раза сильнее оказывает влияние на выручку от реализации, чем количество малых предприятий и в 1,409 раза сильнее, чем численность занятых в этой сфере.

Проведенные исследования показали, что линейная функция является оптимальной формой связи, наиболее достоверно отображающей тенденции и закономерности увеличения объема выручки от реализации продукции в малом предпринимательстве за период 2005-2016 гг. Также на основании уравнения регрессии возможно построить точный прогноз развития рассматриваемого показателя. Для этого в уравнение подставляются прогнозные значения факторных признаков, которые были рассчитаны с помощью программы ППП «BP-STAT». Итоговые значения точечного прогноза и доверительных интервалов представлены в табл. 6.

С вероятностью 0,95 можно утверждать, что при сохранении сложившейся тенденции, в 2019 году выручка от реализации малых предприятий Российской Федерации увеличится и достигнет 57 730,2 млрд руб. и будет варьировать в границах от 42 974,4 до 72 486 млрд руб. В 2020 году – 64 292,1 млрд руб., при этом

Значение показателя будет изменяться в границах от 49 536,3 до 79 047,9 млрд руб.

Таблица 6

Прогнозные значения выручки от реализации малых предприятий Российской Федерации на 2019-2020 гг.

Год прогноза	$t_a S_\varepsilon$	Прогнозные значения, млрд руб.		
		ε_{n+L}	Доверительный интервал	
			Нижняя граница	Верхняя граница
2019	14755,8	57730,2	42974,4	72486,0
2020		64292,1	49536,3	79047,9

На основе результатов проведенного экономико-статистического анализа основных показателей деятельности малых предприятий Российской Федерации, среди которых количество, средняя численность работников, оборот, инвестиции в основной капитал, можно сделать вывод о существенной роли малого предпринимательства в экономике Российской Федерации. Изучение динамики показателей малых предприятий характеризует положительные тенденции в их развитии на современном этапе. Структурный анализ показал, что ведущую роль в экономике Российской Федерации играют такие виды деятельности малых субъектов хозяйствования, как оптовая и розничная торговля, строительство, операции с недвижимым имуществом.

Выполненный корреляционно-регрессионный анализ показателей деятельности субъектов малого предпринимательства дал возможность выявить взаимосвязи и закономерности развития между выручкой от реализации и основными социально-экономическими показателями малых предприятий: количеством; средней численностью работников; инвестициями в основной капитал. При этом наиболее сильное влияние оказывают инвестиции в основной капитал. С учетом сложившейся тенденции в 2019-2020 гг. будет наблюдаться прирост основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства Российской Федерации.

Следует отметить, что, несмотря на положительные тенденции в развитии малого бизнеса, существует ряд проблем, сдерживающих его развитие: нестабильная законодательная база; недостаток финансовых ресурсов и помещений для развития

деятельности; сложности с реализацией продукции; рост цен на энергоносители и сырьё; препятствия в освоении новых рынков; недостаточные возможности поиска бизнес-партнёров и формирования бизнес-связей.

Государственная поддержка малого предпринимательства направлена на решение указанных проблем и снижение рискованного характера деятельности малых предприятий. Министерство экономического развития Российской Федерации реализует комплекс мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства, который включает следующие направления [11]:

усовершенствование нормативного регулирования и снижение административных барьеров в процессе осуществления предпринимательской деятельности;

содействие развитию сотрудничества между малыми, средними и крупными субъектами предпринимательства;

обеспечение деятельности субъектов хозяйствования материально-технической базой на выгодных условиях;

увеличение финансовой поддержки по программам национальных банков;

сокращение общей налоговой нагрузки за счет снижения ставок отдельных налогов;

решение социальных проблем;

содействие развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, государственная поддержка малого предпринимательства представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, образовательных, консультационных и других мер, направленных на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства. Основной целью государственной поддержки является обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития субъектов малого предпринимательства.

Результаты проведенного экономико-статистического анализа и выделение проблем развития малого предпринимательства позволили конкретизировать основные направления государственной политики стимулирования предпринимательской

деятельности. Реализация указанных направлений должна обеспечить эффективное и комплексное развитие этой сферы, усиление её роли в экономике Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: учебник для вузов / А.В. Бусыгин. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 608 с.
2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. – М.: КНОРУС, 2011. – 441 с.
3. Горфинкель В.Я. Предпринимательство: учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, Г.Б.Поляк, В.А. Швандер. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 581 с.
4. Иванова О.Е. Методика анализа развития субъектов малого предпринимательства / О.Е. Иванова, Л.И. Солдатова, И.Н. Кривцова, А.П. Солдатова // Наукоедение. – 2014. – № 6. – С. 282-286.
5. Смагулова Ж.Б. Роль малого и среднего бизнеса в современной экономике / Ж.Б. Смагулова, У.А. Берикболова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №3. – С. 424-427.
6. Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации / под ред. Н.В. Войтоловского. – М.: Юрайт, 2013. – 548 с.
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
8. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
9. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017: статистический сборник / С.Н. Егоренко. – М.: Росстат, 2017. – 1402 с.
10. Малое и среднее предпринимательство в России – 2017: стат. сб. /А.Л. Кевеш. – М.: Росстат, 2017. – 78 с.
11. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru>

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 16

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций ссылка на сборник обязательна.

Ответственная за выпуск	Волощенко Л.М.
Литературный редактор	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор	Волобуева Д.С.
Компьютерная вёрстка	Зензеров В.И.

Подписано в печать 26.12.2019. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага финская.
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 14,18. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев,
163а ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Подписано в печать решением ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Протокол № 5 от 26.12.2019 г.